

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 1 СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 1

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

VOLUME 5, ISSUE 1

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
№1 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9556-2022-1>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:
Сеитов Азамат Пулатович
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:
Сабилова Умида Фархадовна
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

22.00.01–Социология назарияси, методологияси ва тарихи. Социологик тадқиқотлар усуллари.
Теория, методология и история социологии. Методы социологических исследований.
Theory, methodology and history of sociology. Methods of sociological research.

Бекмурадов Мансур Бобомурадович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Каланов Комил Куллахматович
кандидат социологических наук, профессор (Узбекистан)
Убайдуллаева Раиса Турсуновна
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Негматова Шахзода Шухратовна
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Исмаилов Алишер Агзамович
доктор экономических наук, (Узбекистан)

Щепилова Галина Германовна
доктор философских наук, профессор (Россия)
Рожанский Михаил Яковлевич
кандидат философских наук (Россия)
Маматов Нормурат
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Камалова Хатира Сабыровна
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)

22.00.02–Ижтимоий тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш тарзи
Социальные структуры, социальные институты и образ жизни
Social structures, social institutions and way of life

Умаров Абсалом Адилевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Холбеков Абдуғани Жуманазарович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Шайхисламов Рафаэль Бадретдинович
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Акулич Мария Михайловна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Сабилов Алишер Сабилович
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Каримов Бобир Шаропович
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)

Антонио Алонсо Марсос
доктор политических наук, профессор (Испания)
Фадеева Любовь Александровна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Виктор Агаджаньян
доктор философии по социологическим наукам,
профессор (США)
Тагиева Гулсум Гафуровна
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)
Абдулазизов Абдулвохид Хабибуллоевич
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)

22.00.03–Ижтимоий онг ва ижтимоий жараёнлар социологияси.
Социология социального сознания и социального процесса.
Sociology of social consciousness and social process

Аликариёв Нуритдин Сапаркариёвич
доктор экономических наук, профессор (Узбекистан)
Матибаев Тасполат Балтабаевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Николев Стефан
доктор философии по социологическим наукам, (Болгария)
Пармонов Фарход Ярашевич
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Толипов Файзулла Саидович
кандидат исторических наук, доцент (Узбекистан)

Ли Ци
доктор исторических наук, профессор (Китай)
Сухомлинова Марина Валерьяновна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Бурнашев Рустам Ренатович
кандидат философских наук, профессор (Казахстан)
Мирзахмедов Абдирашид Мамасидикович
доктор философских наук, и.о. профессор (Узбекистан)
Махкамов Қодиржон Одилжонович
доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Эгамбердиева Нодира ЖАМОАТЧИЛИК НАЗОРАТИ МОҲИЯТИ ВА УНИНГ ТАРИХИЙ НЕГИЗЛАРИ: АНЪАНАЛАР ВА ЗАМОНАВИЙЛИК.....	4
2. Акулич Мария, Ильина Илона, Семёнов Максим ДУХОВНО-ПРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ В ИСТОРИИ РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ.....	13
3. Валижон Ишқуватов ЎЗИНИ ЎЗИ БОШҚАРИШ ВА ЖАМОАТЧИЛИК НАЗОРАТИНИ АМАЛГА ОШИРИШДА ХАЛҚАРО ТАЖРИБА ВА МИЛЛИЙ АМАЛИЁТ.....	25
4. Норқулов Хусниддин, Жуманов Шерзод ЎЗБЕКИСТОНДА ЖАМОАТЧИЛИК НАЗОРАТИ ВА УНИНГ НОРМАТИВ-ҲУҚУҚИЙ БАЗАСИ ТАКОМИЛЛАШУВИ МАСАЛАЛАРИ.....	34
5. Мохира Холиқова ПОСТИНДУСТРИАЛ ТАМАДДУН ДИСКУРСИДА ЖАМИЯТ ВА ШАҲСНИНГ КОНЦЕПТУАЛ МУАММОЛАРИ.....	45
6. Файзулла Толипов ЖАМОАТЧИЛИК НАЗОРАТИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ ВА ТАЪСИРЧАНЛИГИНИ ОШИРИШДА АҲОЛИНИ ИЖТИМОИЙ ҲИМОЯЛАШ ВА ЁШЛАР БАНДЛИГИ МАСАЛАЛАРИ.....	54
7. Комил Каланов, Ўткир Келдиёров “ОҒЗАКИ ТАРИХ” УСУЛИ ВА УНИНГ МИКРОСОЦИОЛОГИЯДА ТУТГАН ЎРНИ.....	64
8. Шодиев Нурали ФУҚАРОЛАРНИНГ ЎЗИНИ ЎЗИ БОШҚАРИШ ОРГАНЛАРИ ФАОЛИЯТИДА ЖАМОАТЧИЛИК НАЗОРАТИ.....	74
9. Дилшода Назарова ЖАМИЯТДА ИННОВАЦИОН РИВОЖЛАНИШ ЖАРАЁНЛАРИНИНГ СОЦИОЛОГИК АСОСЛАРИ.....	87
10. Kayumova Aziza ИБН ХАЛДУН ТАЪЛИМОТИДА ДИН ВА ИЖТИМОИЙ ҲАЁТ УЙҒУНЛИГИНИНГ СОЦИОЛОГИК АСОСЛАНИШИ.....	94
11. Нодир Ахмедов, Шахноза Рашидова ЎЗБЕКИСТОНДА ТАДБИРКОРЛИК ФАОЛИЯТИНИ ИЛМИЙ ЎРГАНИШДА РЕТРОСПЕКТИВ ЁНДАШУВ.....	105
12. Хожиев Завқиддин СОЦИОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАРДА ДАВЛАТ ФУҚАРОЛИК ХИЗМАТЧИЛАРИ ФАОЛИЯТИНИ ЎРГАНИШНИНГ МЕТОДОЛОГИК АСОСЛАРИ.....	115

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

Файзулла Толипов

Т.ф.н Фискал институт “Гуманитар фанлар ва
инглиз тили” кафедраси доценти
fayzulla.tolipov&tdtu.uz

ЖАМОАТЧИЛИК НАЗОРАТИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ ВА ТАЪСИРЧАНЛИГИНИ ОШИРИШДА АҲОЛИНИ ИЖТИМОЙ ҲИМОЯЛАШ ВА ЁШЛАР БАНДЛИГИ МАСАЛАЛАРИ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6618738>

АННОТАЦИЯ

Мақолада жамоатчилик назоратини ташкил этиш ва таъсирчанлигини оширишда аҳолини ижтимоий ҳимоялаш ва ёшлар бандлиги масалалари, янги Ўзбекистонда хотин-қизлар ва ёшларга эътибор ва улар билан ҳар томонлама фаол иш олиб бориш масаласи давлат сиёсати даражасига кўтарилгани, аҳолини ижтимоий ҳимоялашда хотин-қизлар ташкилотлари, маҳаллий ўзини-ўзи бошқариш органлари ва бошқа ижтимоий ташкилотлар ҳамда жамғармаларининг асосий вазифалари баён қилинган. Унда шунингдек, жамоатчилик асосида ижтимоий ҳимоя таъминотини белгилаш юзасидан меҳнатга лаёқатсиз ва кам таъминланган фуқароларнинг турмуш даражасини таъминлашга ва қўллаб-қувватлашга йўналтирилган ишлар, хотин-қизлар ва ёшларнинг тадбиркорлик фаолиятини қўллаб-қувватлаш, оилавий бизнесни ривожлантириш, янги иш ўринларини яратиш мақсадида кредитлар ажратиш борасидаги чора тадбирлар ва ечимини кутаётган айрим муаммолар хусусида сўз юритилган. Мақолада кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик, маҳаллий ўзини ўзи бошқариш органлари самарадорлигини оширишга оид бир қанча таклифлар ҳам илгари сурилган.

Калит сўзлар: жамоатчилик, назорати, аҳоли, ижтимоий ҳимоя, ёшлар бандлиги, маҳалла, кичик ва ўрта бизнес, хотин-қиз, кам таъминланган оила.

Файзулла Толипов

к.и.н. доцент кафедры Гуманитарных наук и
английского языка Фискального института
fayzulla.tolipov&tdtu.uz

ВОПРОСЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И ЗАНЯТОСТИ МОЛОДЕЖИ В ОРГАНИЗАЦИИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

АННОТАЦИЯ

В статье описаны вопросы социальной защиты и трудоустройства молодежи в организации и повышения общественного контроля, внимания активной работы с женщинами и молодежью в новом Узбекистане поднятый до уровня государственной политики, роль

женских организаций в сфере социальной защиты, а также основных задач, органов самоуправления и других общественных организаций и фондов. В статье также рассмотрены меры по установлению социального обеспечения на общественной основе для обеспечения и поддержки уровня жизни инвалидов и малообеспеченных граждан, поддержки женского и молодежного предпринимательства, развития семейного бизнеса, обеспечения кредитами для создания новых рабочих мест. В статье изложены меры и некоторые проблемы, требующие решения в этом направлении, а также выдвигается ряд предложений по повышению эффективности малого бизнеса и частного предпринимательства и местного самоуправления.

Ключевые слова: общественность, контроль, население, социальная защита, занятость молодежи, махалля, малый и средний бизнес, женщины, малообеспеченная семья.

Fayzulla Tolipov
Fiscal Institute
"Humanities and English"
associate professors
fayzulla.tolipov@tdtu.uz

ISSUES OF SOCIAL PROTECTION AND YOUTH EMPLOYMENT IN THE ORGANIZATION AND EFFECTIVENESS OF PUBLIC CONTROL

ANNOTATION

The issues of social protection and youth employment in the organization and increase of public control, attention and active work with women and youth in the new Uzbekistan have risen to the level of state policy, women's organizations in social protection, local the main tasks of self-governing bodies and other social organizations and foundations are described. It also includes measures to establish social security on a community basis to ensure and support the living standards of the disabled and low-income citizens, to support women's and youth entrepreneurship, to develop family businesses, to create loans to create new jobs. measures and some problems to be solved. The article also puts forward a number of proposals to increase the efficiency of small business and private entrepreneurship, local self-government.

Keywords: public, control, population, social protection, youth employment, neighborhood, small and medium business, women, youth, low-income family.

КИРИШ

Бугунги янги Ўзбекистонда маҳаллада жамоатчилик назоратини ташкил этиш ва таъсирчанлигини оширишда хотин-қизларни ижтимоий ҳимоялаш ва ёшлар бандлиги масалалари муҳим масалалардан бири ҳисобланади. Шу боисдан кейинги йилларда хотин-қизларга эътибор ва улар билан ҳар томонлама фаол иш олиб бориш масаласи давлат сиёсати даражасига кўтарилди, десак муболаға бўлмайди. Барчамизга аёнки, 2020 йилда маҳалланинг моҳияти ва фаолиятида, уни мувофиқлаштириш ҳамда бошқаруви тизимида туб бурилиш содир бўлди. Яъни, Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Жамиятда ижтимоий-маънавий муҳитни соғломлаштириш, маҳалла институтини янада қўллаб қувватлаш ҳамда оила ва хотин-қизлар билан ишлаш тизимини янги даражага олиб чиқиш чора-тадбирлари тўғрисида” ги фармони қабул қилинди. Жумладан, жамоатчилик асосида пенсия таъминотини белгилаш юзасидан меҳнатга лаёқатсиз ва кам таъминланган фуқароларнинг турмуш даражасини таъминлашга ва қўллаб-қувватлашга йўналтирилган иктисодий, ҳуқуқий, ижтимоий ва ташкилий характерга эга бўлган қатор чора-тадбирлар комплексини амалга оширилишини назарда тутмоқда. Айниқса аҳолининг муҳтож қатламлари вақтинча қийин аҳволда қолганлигини инобатга олиб, ҳар бир оила даромадларини кўпайтириш имкониятларини қидиришга, тўқ ва фаровон ҳаёт кечираётган оилаларга тенглашишга интилиш кучайиб, маҳаллада ишончли ижтимоий кафолатларнинг таъминланиши, бозор муносабатларига ўтишдаги қийинчиликларни юмшатиш ва янги

шароитга кўникишга кўмаклаша бошлаганлиги билан ҳамда муҳтож аҳоли қатламларига манзилли ёрдам кўрсатишнинг миллий модели шакллана бошлади.

АСОСИЙ ҚИСМ

Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикаси маҳалла ва оилани кўллаб-қувватлаш вазирлиги фаолиятини ташкил этиш этиш тўғрисида” ги қарорининг қабул қилиниши, Жамиятда ижтимоий-маънавий муҳитни соғломлаштириш, маҳалла институтини янада кўллаб қувватлаш ҳамда оила ва хотин-қизлар билан ишлаш тизимини янги даражага олиб чиқишга хизмат қилди [1. №37].

Агар бу борадаги рақамларга мурожаат қилинса, хусусан, 2020 йил якунига қадар Тошкент шаҳрида оилаларда тазйик ва зўравонликка учраган 436 нафар хотин-қизларга ҳимоя ордери берилган бўлса, 202 та ажралиш ҳолатига келган оилалар яраштирилган. Маҳаллаларда сўнгги йилларда жорий этилган “Хавфсиз маҳалла” тамойили асосида олиб борилган профилактик тадбирлар, жинойтларни олдини олишда ўз амалий натижасини бериб, 355 та маҳаллада жинойт содир этилмади. Шу билан бирга маҳаллалар кўмагида биргина Тошкент шаҳри бўйича 16537 нафар хотин-қизлар “Аёллар дафтари”, 85567 нафар ёшлар “Ёшлар дафтари”, 60855 оила “Темир дафтар” га киритилиб уларга моддий ёрдам, имтиёзли кредитлар бериш, бандлигини таъминлаш ва касбга йўналтириш бўйича ўқув курслари ташкил этилган. Натижада 38129 оила “Темир дафтардан” чиқарилиб, 42619 нафар шахсларнинг бандлиги таъминланди.

Ўтган йиллар давомида Ўзбекистонда маҳаллалар орқали муҳтож оилаларга ёрдам бериш, ижтимоий кўмаклашишнинг энг содда ва самарали воситаси эканлигига амин бўлдик [2. Б. 141]. Бу борада Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Аҳолининг ижтимоий муҳтож қатламларини манзилли кўллаб-қувватлашни кучайтириш тўғрисида”ги Фармонида аҳолини ижтимоий ҳимоялашда оила, маҳалла, хотин-қизлар ташкилотлари, маҳаллий ўзини-ўзи бошқариш органлари, ҳомийлик ташкилотлари ва жамғармаларининг асосий вазифалари белгилаб берилган.

Маҳаллада жамоатчилик назоратини амалга оширишда ижтимоий ҳимояга оид масалалар муҳим ўрин эгаллаб, аҳолини уй-жой билан таъминлаш ҳам долзарб масалалар сифатида эътироф этилади. Шу боисдан Президент Шавкат Мирзиёев “... фақат рақамлар ортидан қувиш оқибатида бу борадаги ишларни ҳам ҳали кўнгилдагидек, деб бўлмайди, дея қайд этади. Аҳолимизни, айниқса, бюджет соҳаси ходимларини, кам таъминланган оилаларни уй-жой муаммоси кўпдан буён қийнаб келарди. Бу оғир ижтимоий муаммога биз деярли эътибор бермай келганимиз ҳам бор гап. Халқимизнинг талаб ва истакларини инобатга олиб, биз жорий йилда имтиёзли ипотека кредитлари асосида арзон уй-жойлар қуриш лойиҳасини амалга оширишга киришдик, дея қайд этади Президент.

2019 йил – “Фаол инвестициялар ва ижтимоий ривожланиш йили”да ижтимоий соҳани янада ривожлантириш учун қуйидаги муҳим уствор вазифалар белгиланиб, уларни амалиётга жорий этиш бўйича қуйидаги чора тадбирлар белгилаб олинди: Биринчидан, маҳалла аҳолиси ўртасида ишсизликни камайтириш, одамлар ва оилаларнинг даромадини ошириш лозим. Ҳукумат бир ой муддатда 2019 йил учун бандликка кўмаклашишнинг янги давлат дастурини тасдиқлаши керак. Бу борада ишсизларни касбга ўқитиш, уларга ҳуқуқий ва бошқа маслаҳатлар бериш ҳамда бошқа ижтимоий ёрдам усулларида кенг фойдаланиш керак. Халқимизнинг ҳаёт даражасини юксалтириш учун меҳнатга муносиб ҳақ тўлаш тизимини шакллантириш ва аҳоли реал даромадларини оширишимиз зарур, дея уқдиради Президент.[3. 2017 йил 23 декабрь]. Унга кўра энг кам ойлик иш ҳақи миқдорини белгилаш тартибини қайта кўриб чиқиш, солиқ ва бошқа тўловларнинг энг кам иш ҳақи миқдори билан боғлиқ бўлишига барҳам беришлиги ҳамда Вазирлар Маҳкамасига икки ой муддатда ушбу масалани ҳал этиш юзасидан комплекс чора-тадбирлар ишлаб чиқиш вазифаси юклатилиши белгиланди [4. 2017 йил 23 декабрь].

Иккинчидан, пенсия ва нафақаларни тайинлаш ва тўлаш тартибини қайта кўриб чиқиш, пенсия тизимини тубдан ислоҳ қилиш зарурлиги белгиланди. Зеро, янги қабул қилинган Президент Фармонида кўра, 2019 йил 1 январдан бошлаб, ишлайдиган барча пенсионерларга

пенсиялар тўлиқ миқдорда тўлана бошланди. Зеро, ижтимоий ҳимоянинг янги тизимига кўра, пенсияни ҳисоб–китоб қилиш учун иш ҳақининг максимал миқдорини энг кам ойлик иш ҳақининг 8 баробаридан 10 баробаригача ошириш бўйича янги тизим жорий этилди.

Умуман, ўрганишлар асосида Ўзбекистонда кейинги йиллардаги жадал ислохотлар натижасида жамоатчилик назорати асосида олиб борилувчи ижтимоий ҳимоялаш тизимининг куйидаги натижаларини қайд қилиш мумкин:

Бугунги Янги Ўзбекистонда 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаркатлар стратегиясига мувофиқ, давлат муҳтож аҳолини ижтимоий қўллаб-қувватлаш билан бирга, ўз оиласининг фаровонлигини таъминлашга интилувчиларга қулай имкониятлар яратмоқда. Яъни, ҳар бир маҳаллада касаначиликнинг йўлга қўйилиши, “Ҳар бир оила тадбиркор” дастурининг жорий қилиниши, тадбиркорлик учун имтиёзли кредитлар, ногиронлар, етим-есирлар, боқувчисини йўқотганлар ва муҳтожларга имтиёзли асосда уй-жой, томорқа ер участкалари билан таъминлаш, ишлаб чиқарувчиларни вақтинча ҳамда ортикча текширувлар ва солиқлардан озод этиш кабиларбугунги кунда Ўзбекистонда ижтимоий барқарорликни таъминлашга ёрдам бермоқда.

Республикада бола парвариши бўйича нафақа ва кам таъминланган оилаларга моддий ёрдам тайинлашда инсон омилини камайтириш, турли ноҳолиликларга барҳам бериш мақсадида «Кам таъминланган оилаларга «Ижтимоий ҳимоя ягона реестри» ахборот тизими орқали ижтимоий нафақалар ва моддий ёрдам тайинлаш ва тўлаш тартиби тўғрисида»ги вақтинчалик низом асосида Сирдарё вилоятида муваффақиятли синовдан ўтди [5. <https://advice.uz/uz/document/2279> (10.03.2021.)]. Бу тизим эндиликда бутун республика бўйлаб жорий этилмоқда. Янги тартибга кўра маҳалла масъуллари фуқароларнинг ҳужжатларини қабул қилиш, ҳужжатда камчиликлар бор йўқлигини текшириб бериш ва 3 кун муддатда туман (шаҳар) пенсия жамғармасига етказишдан иборат. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Аҳолига давлат ижтимоий хизматлари ва ёрдам тақдим этиш тартиб-таомилларини автоматлаштириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” ги қарори асосида 2020 йилнинг 1 сентябридан бошлаб, ижтимоий нафақаларни тайинлаш тўғрисидаги аризаларни кўриб чиқиш ва уларни тайинлаш босқичма-босқич «Ижтимоий ҳимоя ягона реестри» ахборот тизими воситасида амалга оширилади деб белгиланди [6. <https://lex.uz/docs/4930653#4931705>. (20.04.2021)].

Жумладан, 2017 йил декабрда Ўзбекистон Президенти Ш.Мирзиёевнинг Олий Мажлисга мурожаатномасида қатор ижтимоий институтлар фаолиятини танқид остига олинган эди. Шу асосида 2017 йилда “Нуроний” жамғармаси, Ёшлар иттифоқи, Ўзбекистон фермер, деҳқон хўжаликлари ва томорқа ер эгалари кенгаши, Савдо-саноат палатаси, ўзини ўзи бошқариш органлари фаолиятини мувофиқлаштириш бўйича Республика кенгаши каби нодавлат нотижорат ташкилотлари фаолиятини такомиллаштириш, уларни қўллаб-қувватлашга қаратилган алоҳида фармон ва қарорлар қабул қилинди. Аммо ана шундай муҳим сабб-ҳаракатларга қарамасдан, аҳолининг муаммоларини тизимли ўрганиш, уларни аниқ ҳал этиш, айниқса, ижтимоий шароити оғир аёлларни қўллаб-қувватлаш, ёшлар ва хотин-қизлар ўртасида ҳуқуқбузарлик ва жиноятчиликнинг олдини олиш, уларни иш билан таъминлаш масалаларида бу ташкилотларнинг иштироки етарли даражада сезилмаяпти. Улар фақат номига йиғилишлар ўтказиш билан машғул бўлиб қолмоқда [7. 2017 й].

2021 апрель ойи охирида Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев Тошкент шаҳрининг Яшнобод туманидаги Парвоз маҳалласига ташриф буюрди. Ташриф чоғида давлат раҳбари ушбу маҳаллани пойтахтдаги бошқа 524 та маҳаллаларни обод қилиш учун намуна сифатида қабул қилишни ва уларнинг ҳозирги ҳолатидан келиб чиқиб, ҳар бирига ўртача 2 млрд сўм ажратишни буюрди [8. <https://www.gazeta.uz/uz/2021/06/08/home-zones/>. (10.06.2021)] Мамлакатимизда фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органларининг хотин-қизлар ва бошқа жамоат ташкилотлари билан ҳамкорлиги доирасида маҳаллаларда хотин-қизлар бандлиги масаласи ҳам долзарб муаммолардан ҳисобланади. Жумладан, янги Ўзбекистонда бандлик дастурлари доирасида хотин-қизлар учун яратилаётган доимий иш

ўринлари ҳар йили ортиб бормоқда ва бу борада муайян натижаларга эришилмоқда. Биргина 2019 йилнинг ўзида хотин-қизлар кўмитаси ва аҳоли бандлигига кўмаклашиш марказлари томонидан 245 минг нафардан ортиқ ишсиз хотин-қизлар бандлигини таъминлашга эришилган. Хотин-қизлар кўмитаси ташаббуси билан 2018 йилнинг ўтган даври давомида 2 минг 346 та кичик цехлар ташкил этилиб, 16 минг нафарга яқин хотин-қизларнинг бандлиги таъминланди. Жумладан, 2018 йилдан бошлаб оғир турмуш шароитида яшаётган ҳамда меҳнатга лаёқатли, лекин ногиронлиги бўлган аёллар, айниқса ёш хотин-қизлар бандлигини таъминлаш Хотин-қизлар кўмиталарининг устувор вазифаларидан бири сифатида белгиланди. 2018 йилда 10 минг нафарга яқин оғир турмуш шароитида яшаётган аёллар бандлиги таъминланган ва ушбу мақсадлар учун 38 миллиард 261 миллион сўм маблағ йўналтирилган [9. Б. 174]

Тижорат банклари томонидан хотин-қизларнинг тадбиркорлик фаолиятини қўллаб-қувватлаш, оилавий бизнесни ривожлантириш, янги иш ўринларини яратиш мақсадида кредитлар ажратиш оҳирги икки йил давомида қарийиб 2 баробарга оширилган. Агар олдинги йилларга эътибор қаратиладиган бўлсак, жумладан, 2014–2016 йиллар давомида тижорат банклари томонидан хотин-қизларга тадбиркорлик фаолияти учун жами 3,8 триллион сўм кредит маблағлари ажратилган бўлса, 2017–2018 йилларда 6,1 триллион сўм кредит ажратилган. Бундан ташқари хотин-қизлар ва оилани ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш жамоат фондининг ташкил этилганлиги ҳамда унинг маблағлари ҳисобидан ҳар йили 100 миллиард сўм маблағ йиллик 7 фоизлик кредит сифатида ажратилаётганлиги хотин-қизлар бандлигини таъминлаш, уларнинг меҳнат шароитларини яхшилаш, айниқса, қишлоқ жойлардаги ёш қизларни оилавий ва хусусий тадбиркорликка, хунармандликка кенг жалб этиш имкониятини бермоқда. Республика бўйича 47 минг нафарга яқин оғир турмуш шароитида яшаётган, шундан 14 минг 600 нафари ва ногиронлиги бўлган хотин-қизларнинг рўйхатлари шакллантирилиб, улар билан манзилли ишлар олиб борилди. Уларнинг 14 минг нафарига тиббий ёрдам кўрсатилди, 13 минг 500 нафарининг бандлиги таъминланди, 22 минг нафарига 21 миллиард сўм миқдоридagi моддий ёрдамлар берилган [10. Б. 174].

Жамоатчилик назоратининг таъсирчан механизми сифатида мамлакатимизда фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари томонидан 14 ёшгача болалари бўлган оилаларга нафақа, бола икки ёшга тўлгунга қадар бола парвариши бўйича нафақа ва кам таъминланган оилаларга моддий ёрдам тайинланади ва тўланади. 2019 йил 1 январдан бошлаб 14 ёшгача бўлган болалари бор оилаларга нафақалар, бола 2 ёшга тўлгунга қадар унинг парвариши бўйича нафақалар ва кам таъминланган оилаларга моддий ёрдам, Қорақалпоғистон Республикаси ва Хоразм вилоятидаги мухтож оилаларга бир марталик моддий ёрдамнинг янги миқдори жорий этилди. Айни пайтда ушбу нафақалар ва моддий ёрдам миқдори энг кам иш ҳақидан келиб чиқиб белгиланади. 2019 йилдан энг кам иш ҳақиға боғланмаган, қатъий белгиланган ставкалар амал қилади.

Зарур иш стажига эга бўлмаган кекса ёшдаги ва меҳнатга лаёқатсиз фуқароларга бериладиган нафақа ҳамда дафн этиш маросими учун нафақаларни тўлаш харажатлари Молия вазирлиги ҳузуридаги бюджетдан ташқари Пенсия жамғармаси маблағлари ҳисобидан молиялаштирилар эди.

2019 йил 1 январдан бошлаб зарур иш стажига эга бўлмаган кекса ёшдаги ва меҳнатга лаёқатсиз фуқароларга бериладиган нафақа ҳамда дафн этиш маросими учун нафақаларни тўлаш харажатларини молиялаштириш Ўзбекистон Республикаси Давлат бюджети маблағлари ҳисобидан амалга оширилади. Илгари умрини ногирон фарзандига қараш, уни парвариш қилишга бағишлаган оналарга ижтимоий нафақа тўланмас эди. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев Олий Мажлисга Мурожаатномасида «...ногиронлиги бўлган болалар ва уларнинг оила аъзоларини, боқувчисини йўқотганларни ўн олти ёшгача ижтимоий муҳофаза қилиш масаласи доимо эътиборимиз марказида туриши керак. Умрини ногирон фарзандига қараш, уни парвариш қилишга бағишлаган оналар учун алоҳида ижтимоий нафақа турини жорий этамиз», деб алоҳида такидлаб ўтди.

Маълумки, маҳалла азалдан жамиятимиз учун ўзига хос тарбия ўчоғи, миллий

анъаналар, урф-одат ва маросимлар шакланадиган, фуқароларни ғоявий жихатдан бирлаштирадиган ўзига хос бошланғич маскан ҳисобланади. Бугунги турли глобал ўзгаришлар шароитида ёшлар бандлиги масаласи муҳим рол ўйнайди. Тадқиқотларга кўра ёшларнинг етарлича иш билан таъминланмагани бугун дунёда энг катта муаммолардан бири бўлиб қолмоқда. Ўзбекистон иш кучининг жадал ўсувчи мамлакат ҳисобланади. Мамлакатда меҳнат ресурслари ўртача тезликда йилига 2,2% ни ташкил этади [11. Б. 46]. Бу вазият жойларда иш билан таъминлаш бўйича жиддий муаммоларни келтириб чиқармоқда. Маҳаллаларда жамоатчилик назоратини амалга оширишнинг энг муҳим мезонларидан бири, бу ёшлар бандлигини таъминлаш ва улар фаолиятини тўғри ташкил этишдир.

Аммо шунга қарамасдан, республикада молия, бандлик, касаба уюшмалари, банк ва бошқа мутасадди идоралар томонидан ёшлар бандлиги масалаларига ҳали етарлича эътибор берилмаяпти. Масалан, мамлакат бўйича аниқланган кредит олиш истагини билдирган кам таъминланган 5 минг 771 ёш оилага 33,3 миллиард сўм миқдоридан имтёзли кредитлар ажратилиши таъминланган, холос. Тўғри, бу ўз навбатида нафақат уларнинг бандлигини таъминлашга, балки уларнинг жамоатчилик назоратида бўлишларига, доимий иш ўринларига эга бўлишларига замин яратмоқда.

Бунда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 5 июлдаги “Ёшларга оид давлат сиёсати самарадорлигини ошириш ва Ўзбекистон Ёшлар иттифоқи фаолиятини қўллаб-қувватлаш тўғрисида” ги ПФ 5106” фармони. Халқ сўзи. 2017 6 июль, Ўзбекистон Республикаси Президентининг Ўзбекистон Республикаси Ёшлар ишлари агентлиги фаолиятини ташкил этиш тўғрисидаги фармони қабул қилинди [12. 2017 й. 6 июл]. Ваҳоланки, биз ёшлар деганда 30 ёшдан ошмаган (14–30 ёшдаги) фуқароларни тушунамиз. Энг муҳими мазкур ҳужжатларда ёшларга кўмак сифатида ёш оила аъзоларини ишга жойлаштириш, уй жой сотиб олишда уларни қўллаб-қувватлаш, микрокредитлар ажратиш, имтиёзли равишда меҳнат билан бандлигини таъминлаш, ёш оилаларни маънавий, миллий қадриятлар руҳида тарбиялаш кабилар ўз аксини топган.

Хусусан, кейинги йилларда мамлакатимизнинг барча туманларида ўтказилган хатловлар натижасида бўш турган 1 минг 832 бино ва иншоот аниқланиб, улардан мақсадли фойдаланиш бўйича ташаббускорлар ва банк кредитлари ҳисобидан 734 миллиард сўмлик 1 минг 485 лойиҳа ишлаб чиқилган. Ҳозирги кунда лойиҳалардан 415 таси бўйича тармоқ жадваллари ишлаб чиқилиб, ҳокимлар томонидан тасдиқланган. Ушбу лойиҳаларнинг умумий қиймати 95,8 миллиард сўм бўлгани ҳолда 63,7 миллиард сўми ташаббускорларнинг ўз маблағлари ҳисобидан амалга оширилиши белгилаб олинган. Республиканинг 28 та йирик шаҳарларида «Микробизнес ва оилавий тадбиркорликни бошлашга кўмаклашиш марказлари» ташкил этилган.[13. 2017 й 6 июл]

Албатта шу нарсани алоҳида таъкидлаш лозимки, кейинги йилларда янгиланаётган Ўзбекистонда бу борадаги натижаларда янада ижобий силжишлар кўзга ташлана бошлади. Хусусан, 2017 йилга келиб республикада оилавий тадбиркорликда хусусий хизмат кўрсатиш ва қурилиш соҳаларида иш билан банд бўлганлар сони ўсиб, 36 фоиздан 52 фоизга етган. Бандликни таъминлашга қаратилган ҳудудий дастурларнинг амалга оширилиши, тадбиркорликни қўллаб қувватлаш ва ривожлантириш натижасида 3,8 миллионга янги иш ўрни яратилган. Уларнинг 74 фоизидан зиёди кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик соҳасига тўғри келади.[14. Б 47]

Шу ўринда оилавий тадбиркорлик кички бизнес субъектларига “ягона дарча” тамойили бўйича давлат хизматлари кўрсатиш хусусида тўхталиш ўринли бўлади. Унга мувофиқ, “Тадбиркорлик субъектларига “ягона дарча” тамойили бўйича давлат хизматлари кўрсатиш тартибини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” ги ҳукумат қарорини келтириш мумкин. Мазкур ҳужжат ҳам юқоридаги масалалар ижросини таъминлашга қаратилган бўлиб, унга биноан туман, шаҳар ҳокимликлари ҳузуридаги тадбиркорлик субъектларини рўйхатдан ўтказиш инспекциялари негизида “Ягона дарча” марказлари ташкил этилди. Улар 2016 йилнинг 1 январидан бошлаб тадбиркорлик субъектларига давлат хизматларини кўрсата бошладилар.[15. Б. 18-19]. Бу, шу жумладан оилавий тадбиркорлик

фаолияти билан шуғилланаётган тадбиркорларга ҳам катта имкониятлар яратди.

Бунинг яққол исботи сифатида 2018 йил якунига келиб мамлакатда бизнесни юритиш ва инвестиция кўламларида “ягона дарча” тизими фаолиятининг янада фаоллашуви туфайли кичик бизнес субъектларининг эркин фаолият юритиши бўйича сезиларли ўсиш тенденциялари намоён бўлди.

Жамоатчилик назорати ва унинг таъсирчанлиги оширишда ёшлар орасида ўтказилган ижтимоий сўровлар ҳам муҳим аҳамият касб этади. Чунки, бу усул орқали ёшлар жамиятда ўзларининг ўрни қай даражада эканлигини англаб етадилар. Қолаверса уларда жамиятга дахлдорлик ҳисси ортади, бирор-бир касб эгаси бўлишга интилиш кучаяди.

Тадқиқотлар асосида ёшлар орасида ўтказилган социологик сўровлар натижаларига кўра, “Сиз келажакда бизнес ва тадбиркорлик билан шуғилланишни хоҳлайсизми?”, деган саволга уларнинг салкам ярми, яъни 43,8 % “ҳа”, деб жавоб берган бўлсалар, 15,7 % “ҳозирги кунда шуғилланмоқдаман”, деб жавоб берган. Сўралганлар орасида бизнес ва тадбиркорлик билан шуғилланишни хоҳловчиларнинг катта қисмини аёллар ташкил қилиши тасдиқланган. Умуман, тадқиқот натижаларига кўра, ушбу кўрсаткич эркаклар орасида 39,1 % ни, аёллар орасида 39,9 % ни ташкил этган.[16. Б. 236, 16]

“Келажакда Сиз бизнеснинг қайси тури билан шуғилланишни хоҳлайсиз”, деган саволга, сўралганларнинг 46,4 % савдо-тижорат, хизмат кўрсатиш соҳаларини танлаганлар, 26,8 % қурилиш, енгил саноат, озиқ-овқат ишлаб чиқариш билан, 16,4 % мева-сабзавотни қайта ишлаш соҳасидаги бизнес тури билан, 7,9 % интеллектуал бизнес билан, деб жавоб бердилар. “Бу борада Сизнинг молиявий имкониятларингиз қай даражада”, деган саволга 15% “ҳа имкониятларим бор”, 11,7% “бу борада имкониятларим йўқ”, деган бўлсалар, 73.3 % “келажакда бунинг имкониятларини топаман”, деб жавоб берган[17. Б 236]

Ваҳоланки, бу шубҳасиз, келажакда ёшларнинг бизнес ва тадбиркорликка кенг жалб қилиш юзасидан олиб бориладиган ишларни такомиллаштиришни назарда тутати.

Шунингдек тадбиркорлар фаолиятини ноқонуний текширишлар ва улар ишига тўсиқ бўлаётган муаммолар ҳам анча йиллар уларни қийнаб келди. Энг асосийси эса ёшлар бизнес ва тадбиркорлик соҳалари ҳақида етарли билимларга эга эмаслар. Уларни ўз ҳудудларидаги ушбу соҳадаги муаммолар деярли қизиқтирмайди. Шу мақсадда бу борадаги ёшларнинг фикр ва мулоҳазаларини билиш учун, талаба ёшлар орасида

“Сиз яшаётган ҳудудда кўпроқ қайси муаммоларни бартарф этишга эътибор қаратган маъқул?” деган саволга жавоблар олиш учун 5 та йўналиш бўйича ижтимоий сўров ўтказилди. Сўровда 60 га яқин талаба қатнашди. Улардан “Ободонлаштириш, коммунал маиший хизматларга оид муаммолар” учун овоз берганлар 31% ни, “Спорт-соғломлаштириш соҳасини ривожлантириш зарур” ни ёқлаганлар 27% ни, “Ижтимоий ҳимоя, тиббий ёрдам соҳаси” ни ёқлаганлар 25% ни, “Маиший хизмат кўрсатиш марказлари очиш зарур” учун овоз берганлар 11% ни, “Тадбиркорларга бизнес учун шарт шароит яратиш керак” деганлар бор йўғи 6% ташкил этди. Бу эса ҳали талаба ёшлардаги тадбиркорликка қизиқиш, унинг давлат ва жамият ривожигаги ўрни борасидаги билим ва кўникмаларини ижобий, деб бўлмайди.

Мазкур лойиҳа доирасидаги тадқиқотларимизга кўра, соҳага ёшларни жалб қилишдаги яна бир муҳим муаммо бу уюлмаган ёшлар билан ишлаш ва уларни маълум касбга йўналтиришдир. “Ҳозир ким бўлиб ишламоқдасиз”?, деган саволга респондентларнинг 13% ёшлар оқсоқол, 8,3 % бухгалтер, 6,5% фермер хўжаликларида, 5,4 % тиббий ҳамшира, 4,3 % тадбиркор, 2,7 % тарбиячи, 4,3 % ишчи, 3,8 % савдо ходими, 2% ошиқроғи илмий фаолият билан (олим бўлиб) 2,4 % врач, тикувчи, ҳунарманд, ёлланма ишчи бўлиб ишлашларини қайд этганлар[18. Б. 236]. Маълумотлардан кўринадики, ўша кезларда тадбиркорлик билан шуғилланаётган ёшлар салмоғи бозор иқтисодиёти шароитида камчилиқни ташкил қилган.

Мана бир неча йилдирки, аҳоли муаммолари билан ишлаш тизимини яхшилаш борасида Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Халқ қабулхона”лари ва “Виртуал қабулхона” ларининг ташкил қилинганлиги фуқароларнинг муурожаатлари билан ишлашда янгича демократик ўзгаришларни бошлаб берди. Масалан, 2018 биринчи ярмигача “Халқ қабулхона”ларига 1,5 миллиондан зиёд фуқаро муурожаат қилган ва юз минглаб одамларнинг

йиллар давомида ҳал этилмаган муаммолари ижобий ҳал қилинган. Бу эса бугунги янгиланаётган Ўзбекистонда халқ ҳокимияти номига эмас, амалда жорий этилаётганини кўрсатмоқда.[19. Т., 2019]

Тадбиркорларнинг қонуний манфаатларини ишончли ҳимоя қилиш борасида амалга оширилган чора тадбирлар натижасида 2019 йилнинг сўнгги 3 ойи мобайнида 12 мингдан зиёд тадбиркорлардан мурожаатлар келиб тушган. Маҳаллий ҳокимликлар ҳузурида “Обод кишлок” мақсадли жамғармалари тузилиб, улар ҳам жойларда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликка кўмаклашиб келмоқдалар. «Ҳар бир оила – тадбиркор», «Ёшлар – келажагимиз» каби дастурлар доирасида 2 триллион сўмга яқин маблағ ажратилиб, жойларда 2 минг 600 дан ортиқ бизнес лойиҳалари амалга оширилган. [20. 2019 12 сентябр. №189.]. Жамоатчилик назорати негизида фуқарорларнинг ўзини ўзи бошқариш органларининг ёшлар бандлиги масаласида етилиб қолган муаммоларни бартараф этиш юзасидан амалий чора-тадбирлар кўрилсада, биз уларни етарлича бўлган, дея олмаймиз.

Масалан, тегишли ҳуқуқни муҳофаза қилиш ташкилотлари томонидан кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни қўллаб қуватлаш ҳамда уларнинг ривожини учун қулай шароит яратишга қаратилган фаолиятини ўрганиш мақсадида Тошкент шаҳрида мониторинг ўтказдик. Мониторинг давомида ёш тадбиркорлар куйидаги муаммоларга дуч келганликлари аниқланди:

-тадбиркорлар фаолиятидаги асосий муаммолар қаторида солиққа тортиш соҳаси бўйича сўралганларнинг 12,9 %;

-банк ҳисоб-китоб операциялари бўйича 12,9 %, рухсатномалар олиш ва келишувларга эришиш юзасидан 22,5 %;

- ноқонуний текширишлар юзасидан 29,5%, рўйхатга олиш бўйича 3,2%, экспорт-импорт операциялари бўйича 12,9%;

-лицензиялаш бўйича 6,4%, сертификатлаш ва стандартлаштириш юзасидан 19,3% ёш тадбиркорлар маълум тўсиқларга учраётганликларини кўрсатдилар.

МЕТОДОЛОГИЯ

Мақола ижтимоий-сиёсий воқеа ва жараёнларни қиёсий асосда ўрганиш, манба ва даллаларга таяниш ва уларнинг ҳаққонийлига асосланиш методлари негизида ёритилди. Унда давлатнинг ижтимоий сиёсатида оид фаолияти самарадорлигини баҳолаш кўрсаткичларини аниқлаштириш, соҳани ривожлантириш стратегияси негизида мавжуд муаммолар ҳамда уларни ҳал қилишнинг устувор йўналишларини аниқлашнинг айрим услубий мезонларига таянилди. Мақолада айрим манбаларни контент-таҳлили, ижтимоий- сиёсий таҳлили ва манбалар билан ишлаш методлари асосида ёритилган. Ҳар қандай илмий тадқиқот ўз методологик жиҳатдан ўрганилганлиги билан ижтимоий-гуманитар фанлар тизимида ўзига хос аҳамиятга эга. Ушбу мақола социология, сиёсат, тарих, маданиятшунослик, диншунослик фанлари тизими доирасида олиб борилган ижтимоий ва тарихий манбалар таҳлили тадқиқотларига асосланган ҳолда ёритилган. Бундай ёндашув асосидаги тадқиқотлар натижалари бугунги кунда инсонлар турмуш тарзини ижобий томонга ўзгаришига, уларнинг маънавий-ахлоқий хусусиятларини шакллантиришга, жамоатчилик назоратини ташкил этиш ва таъсирчанлигини оширишда аҳолини ижтимоий ҳимоялаш ва ёшлар бандлиги масалалари, янги Ўзбекистонда хотин-қизлар, ёшларга эътибор ва уларни ижтимоий ҳимоя қилиш масалаларининг нзарий-методологик хусусиятлари негизида таҳлил этилган.

ХУЛОСА ВА ТАКЛИФЛАР

Бу борада соҳада мавжуд муаммоларни бартараф қилиш юзасидан амалга оширилаётган янгича ислохотлар негизида бизнингча куйидаги таклифларни амалга ошириш мақсадга мувофиқ.

-биринчидан, тадбиркорлик негизида келажакда ёшлар ва хотин-қизларнинг тадбиркорликка оид билимларини юзага чиқариш, иқтисодий маданиятини шакллантиришга қаратилган чора-тадбирларни амалга ошириш, кичик бизнес ва тадбиркорлик соҳаларида фаолият юритаётган ёшлар ва аёлларнинг меҳнат муҳофазасига эътиборни кучайтириш;

-иккинчидан, “Ёшлар- келажагимиз” Давлат дастури, “Ҳар бир оила- тадбиркор” дастури доирасида ёшларга агро тадбиркорлик субъектларига молиявий ёрдам бериш мақсадида тижорат банклари ва тадбиркорлар ўртасидаги “Банк-тадбиркор”, “Тадбиркор-банк» тамойили асосида “Агробанк” АТБ томонидан молиявий маблағлар ажаратиш ва кишлоқ хўжалиги тадбиркорларигига эътиборни кучайтириш;

-учинчидан, кишлоқ хўжалигида ёшлар ва хотин-қизлар тадбиркорлигини янада ривожлантириш, аграр соҳа, чорвачилик ва озиқ-овқат саноати учун малакали кадрлар тайёрлаш тизими янада такомиллаштириш мақсадида ОТМ лар ва илмий тадқиқот муассасалари негизида “Агроинновация” “Зоотехнология”, “Кластер технология” таълим йўналишларини очиш кабилар.

Сноски/ Иқтибослар/ References

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Жамиятда ижтимоий-маънавий муҳитни соғломлаштириш, маҳалла институтини янада қўллаб қувватлаш ҳамда оила ва хотин-қизлар билан ишлаш тизимини янги даражага олиб чиқиш чора-тадбирлари тўғрисида” ги фармони.// Халқ сўзи, 2020 йил, 20 февраль, №37. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикаси маҳалла ва оилани қўллаб-қувватлаш вазирлиги фаолиятини ташкил этиш этиш тўғрисида” ги қарори. “Халқ сўзи” газетаси. 2020 йил, 20 февраль, №37-сон.
2. Ишқуватов В., Толипов Ф. Маҳалла: ўтмишда ва бугун. Т., “Navro‘z”, Т.: 2014.-Б.141.
3. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. Халқ сўзи // 2017 йил. 23 декабрь.
4. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. Халқ сўзи // 2017 йил. 23 декабрь.
5. <https://advice.uz/uz/document/2279> (10.03.2021.)
6. 2020 йил 4 августдаги Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Аҳолига давлат ижтимоий хизматлари ва ёрдам тақдим этиш тартиб-таомилларини автоматлаштириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-4797 – сон қарори. <https://lex.uz/docs/4930653#4931705>. (20.04.2021)
7. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Олий Мажлисга мурожаатномаси. Т., 2017 йил.
8. <https://www.gazeta.uz/uz/2021/06/08/home-zones/>. (10.06.2021)
9. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномасини ўрганиш ва кенг жамоатчилик ўртасида тарғиб этишга бағишланган илмий оммабоп қўлланма.-Тошкент.2019.-Б.174.
10. Ўша жойда.
11. Маҳалла-хусусий тадбиркорлик ва оилавий бизнесни ривожлантириш маркази. Т.. 2015. 46-б.
12. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 5 июлдаги “Ёшларга оид давлат сиёсати самарадорлигини ошириш ва Ўзбекистон Ёшлар иттифоқи фаолиятини қўллаб-қувватлаш тўғрисида” ги ПФ 5106” фармони. Халқ сўзи. 2017 6 июль.
13. Ўша жойда.
14. Маҳалла-хусусий тадбиркорлик ва оилавий бизнесни ривожлантириш маркази. Т.. 2015.47-б.
15. Давкараев Б. Хусусий тадбиркорлик- иқтисодий тараққиётнинг муҳим таянчи. // Ҳуқуқ ва бурч. №01(121)2016. 18-19 бетлар.
16. Каюмов У. Вопросы занятости молодежи Узбекистана. // Стратегия дальнейшего повышения кокрентоспособности национальной экономики. Т., 2012. С 236. Аёлларнинг кичик бизнес ва тадбиркорлик соҳасидаги иштироки ҳақида маълумот олиш учун қаранг: Ганиева Г. Женский вопрос и проблемы женщин в Узбекистане.// Автореферат диссертации. кандидата исторических наук. Т.. 2006. С-14.

17. Каюмов У. Вопросы занятости молодежи Узбекистана. // Стратегия дальнейшего повышения конкурентоспособности национальной экономики. Т., 2012. С 236.
18. Каюмов У. Вопросы занятости молодежи Узбекистана. // Стратегия дальнейшего повышения конкурентоспособности национальной экономики. Т.. 2012. С-236.
19. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. Т., 2019.
20. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. Т., 2019.

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 1 СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 1

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

VOLUME 5, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000